

INHALTSVERZEICHNIS ZM18

1 VORWORT

Die Herausgebenden

ARTIKEL

- 5 VOGEL ODER DRACHE? WOHNEN BEI
PAUL KLEE

Volker Bernhard

- 20 LINKAGE OR FUSION?: ANNI ALBERS,
LENA BERGNER, AND TEXTILE AXO-
NOMETRY

Angela H. Brown

- 31 ANTINOMIEN DER SACHLICHKEIT.
PAUL KLEE, DAS BAUHAUS UND
THEODOR W. ADORNOS KRITIK DER
INSTRUMENTELLEN VERNUNFT

Regine Prange

- 55 THE SILENCE OF THINKING:
HEIDEGGER AND KLEE

Giovanbattista Tusa

-
- 63 EIN FUNKELNDER STERN NAMENS
SHUNTARŌ / 俊太郎という瞬く星

Jürg Halter / ユルク・ハルター

- 65 DAS UNSICHTBARE GESCHENK.
EIN POETISCHER DIALOG / 見えない
贈り物 詩的対話

Shuntarō Tanikawa / Jürg Halter

谷川俊太郎とユルク・ハルター

ADDENDA CATALOGUE RAISONNÉ

- 76 NEU ENTDECKTE/IDENTIFIZIERTE/
PUBLIZIERTE WERKE 1926.

ADDENDA ZUM *CATALOGUE*

RAISONNÉ

Marie Kakinuma

TWEET

- 86 PROVENIENZFORSCHUNG IM ZEN-
TRUM PAUL KLEE. EIN WERKSTATT-
BERICHT

Cédric Burri

96 AUTORINNEN UND AUTOREN

99 IMPRESSUM

zwitscher-maschine.org